

**ILK O‘RTA ASRLARDA TURON XALQLARINING FARZAND
TARBIYASIGA OID QARASHLARI****Bahridil Ergasheva**

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

Tarix instituti tayanch doktoranti

bahridilergasheva5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilk o‘rta asrlarda Turon hududida farzand tarbiyasiga oid qarashlari borasidagi qarashlarining tarixiy kelib chiqishiga elshunoslik nuqtayi nazardan yondoshilib, ochib berilgan. Farzandga bo‘lgan munosabat, uning xat-savod chiqarishi, kasb-hunar egallashi borasidagi tajribalari bilan bog‘liq an‘analar, xalqning turmush tarzi, madaniy kamolot darajasi, milliy ong va qiyofasi ham aks etishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, farzand, odob, an‘ana, madaniyat, duo, xurmat, axillik

**ATTITUDES ON CHILD EDUCATION OF THE PEOPLES OF TURAN
IN THE EARLY MIDDLE CENTURIES**

Annotation: In this article, the historical origin of the views on the upbringing of children in Turan region in the early Middle Ages is approached and revealed from the point of view of philology. It has been shown that the attitude towards the child, the traditions related to his experience in learning and acquiring a profession, the way of life of the people, the level of cultural maturity, national consciousness and image are also reflected.

Key words: education, child, manners, tradition, culture, prayer, respect, kindness

ОТНОШЕНИЯ ТУРАНСКОГО НАРОДА К ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЕ СРЕДНИХ ВЕКА

Аннотация: В данной статье рассматривается и раскрывается с точки зрения филологии историческое происхождение взглядов на воспитание детей в Туране в раннем средневековье. Показано, что отражаются также отношение к ребенку, традиции, связанные с его опытом обучения и приобретения профессии, образ жизни народа, уровень культурной зрелости, национального сознания и имиджа.

Ключевые слова: воспитание, ребенок, манеры, традиция, культура, молитва, уважение, доброта.

Kirish. Jamiyatning kichik bo'g'ini bo'lgan oilaning mustaxkamligini saqlovchi asosiy omillardan biri albatta bitta ota-onadan dunyoga kelgan bola¹ ya'ni farzand hisoblanadi. Ayniqsa o'zbeklarda farzand eng oliy ne'mat bo'lib, chaqaloqlar o'zi bilan birgalikda oilasiga, ota-onasiga xalq orasida xavas qilgudek obro' va martaba olib keladilar. O'zbek xalqining serfarzandlikka va bu orqali baxt saodatga erishish haqidagi qarashlari ko'plab maqol, doston, ertaklarda o'z aksini topgan. Ayrim maqollardan misol keltiramiz, "O'g'li borning o'rni bor, qizi borning qadri bor", "Baliq tirikligi suv bilan, odam tirikligi farzand bilan", "Qirqta bo'lsa qilg'i, o'nta bo'lsa o'rni boshqa" va hokazolar² kabi maqollar va xalq so'zlari, farzandning aziz ne'mat ekaniga, naslining davomchisi, ular o'zlarining borliklari bilan uyni obod etishlariga, o'sib ulg'ayib, ota-onasiga, yaqinlariga ro'zg'or yumushlarida yelkadosh bo'lishlariga, ortidan ota-ona uyining chirog'ini yoqib qolishlariga va bu orqali ma'naviy bir kuch olishga umid bog'laydilar.

Farzand tarbiyasi nafaqat bugun, balki, insoniyat paydo bo'lganidan boshlab, dolzarbligini saqlab kelmoqda. Zotan, ota-onaga kelajakning egalari sifatida ularning

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. IV жилд. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2008 й. 328 б

² Бўриев. О. Ўзбек оиласи. Т.: Ўзбекистон, 2012. 82 б.

tarbiyasi bilan shugʻullanish meros va burchdir. Ushbu maqolada, ilk oʻrta asrlarda Turon hududida farzand tarbiyasiga doir qarashlariga nazar solingan va muhokamaga tortilgan. Bunda “Avesto”, “Quroʻni Karim”, Kaykovusning “Qobusnoma”, Nizomulmulkning “Siyosatnoma”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadgʻu biligʻ” kabi manbalarga va ushbu masala yoritilgan turli adabiyotlar, O.Boʻriyevning “Oʻzbek oilasi”, A.Ashirovning “Avestodan meros marosimlar”, T.Fayziyevning “Temuriy malikalar” va boshqalarga murojat qilindi.

Ushbu manba va adabiyotlardagi maʼlumotlar tahlil etilib, tarbiya usullarining oʻzaro bogʻliqligi va yashovchanligi, buning sabablari tarixiy tahlil qilinib, xulosalar berildi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Farzand tarbiyasi va u bilan bogʻliq boʻlgan urf-odatlar asrlar osha xalqimizning qon qoniga singib, oʻziga xos boʻlgan madaniyatni shakllantirgan. Shuning uchun, xalqimiz farzandli boʻlish, uning tugʻilish jarayoni, tugʻilganidan keyingi davrlar va taʼlim-tarbiyaga alohida eʼtibor beriladi. Ushbu jarayonni oʻzida aks ettiruvchi maʼlumotlar majmuasini manbalar va adabiyotlar turkumiga ajratib chiqdik. Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”, islom dinining muqaddas kitobi “Quroʻni Karim”, XI asrda fors tilida yozilgan Kaykovusning “Qobusnoma”, podshohlarning davlat boshqaruvi haqida yozilgan Nizomulmulkning “Siyosatnoma”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadgʻu biligʻ” va Abu Nasr Farobiyning “Fozil odamlar shahri” kabi manbalar oʻrganib chiqildi. Ulardan olingan xulosalar I.Jabborov, A.Asqarov, O.Boʻriyev, A.Ashirov, T.Fayziyev, B.Ubaydullayevalarning ishlari orqali yana bir bor dalillandi. Maqolamizning davriy chegarasi qadimdan ilk oʻrta asrlarga qadar boʻlganligi uchun, manbalarda asosan hukmdorlar hayotiga oid tarbiya usullari naʼmunalari ustunlik qiladi.

Natijalar. Yuqoridagi manba va adabiyotlarni oʻrgangan holda ularni diniy, falsafiy va nasihatnoma mazmunidagi manbalarga ajratdik. Avesto va Qurʻoni Karim diniy mazmundagi manbalar boʻlib, ularda asosan farzand koʻrishning afzalliklari, farzand va ota-onaga, tabiatga boʻlgan munosabat aks etgan. Shuningdek, oʻgʻil va qiz

tarbiyasida o'ziga xosliklar belgilab berilgan. Masalan, "Avesto" da, "Ey, Mazda! Jahonga xurramlik baxsh aylamoqni va uni obod qilmoqni orzu qilgan kimsa Ashah-Haqiqat nurlari, Sening porloq shavkating panohida va porso zotlar orasida nechun tirikchilik qilgaydir, qanday umr kechirgaydir? Haqiqatda, Sen unga farzandlaring saroyidan makon yaratgaysan³" deb yozilgan bo'lib, dunyoning shodligi va obodligi farzand bilan ekanligiga ishora bergan. Farzand-inson hayotining mazmuni, nasl-nasabini davom ettiruvchisi, oilaning mustahkam zanjiri. Yaxshi, solih farzand-otaning baxt-iqboli, ikki dunyo saodatiga yetkazuvchi dilbandi. Farzandlar "jannat rayhonlari" deb tavsiflanishi bejiz emas⁴. Darhaqiqat, yigit va qizning oila qurishi, o'zlaridan sog'lom, odob axloqli, jamiyatga nafi tegadigan zurriyot qoldirishi muqaddas dinimizda ham ulug'lanadi. Islom dinida ham farzand muqaddas bo'lib, oila qurish va farzandli bo'lib, ummatlarni ko'paytirishga da'vat etilgan. Oila qurgan er va xotin "Rabbim menga (ham) o'z huzuringdan pok zurriyot ato et! Darhaqiqat, sen duoni eshitguvchidirsan" deya Allohga yuzlanadi va solih farzand so'rab iltijo etadi. Farzandning avvalo sog'liqli va tarbiyali bo'lishi eng muhim sifatlardan biridir.

Farzand tarbiyasida har ikkita tarafning ham bir biri oldida burchli ekani islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni Karim suralarining bir qanchasi farzand tarbiyasi, ota-ona majburiyatlari xususidagi oyatlarni o'z ichiga olgan. Masalan, "Ahqof" surasida "Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi unga qiynalib xomilador bo'lib, qiynalib tuqqandir⁵" deyilgan. Shuningdek, yana bir qancha suralarda, jumladan, "Al-Isro" surasi, 23-24-oyatlar; "Luqmon" surasi, 14-oyat; "An'om" surasi, 151-oyat; "Ankabut" surasi, 8-oyat va boshqalarda ota-onalar oldida farzandlarning burchli ekanliklari, farzandlar butun umrlari davomida ota-onalarini e'zozlab, xizmatlariga shay turishlari haqida qayta-qayta uqtiriladi⁶. Bu bilan farzandni

³ Авесто. Аскар Махкам таржимаси. Тошкент. Шарқ нашриёти. 2001 й. 28 бет

⁴ Alimov U. Oilada farzand tarbiyasi. Toshkent. Mavaronnahr nashriyoti. 2019. 25 b

⁵ Куръони Карим... "Аҳқоф" сураси 151-оят.

⁶ Убайдуллаева Б.М. Ўзбекларнинг бола тарбиясига доир анъаналари ва инновациялар (XX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошлари)...дисс. Тарих фанлари доктори. Тошкент-2018. Б.57.

ma`naviy kamolotida asosiy o`rinni tutuvchi, kattaga, ota-onaga xurmat, mehr, oqibat tuyg`ularini shakllanishiga jiddiy e`tibor qaratiladi va shakllantirib boriladi. Bu avloddan avlodga o`tib, butun bir xalqning ma`naviy madaniyatini tashkil etadi va o`ziga xosligini belgilaydi.

Kasb-hunarli bo`lish farzandini el ichida aziz qilsa, harf tanib, o`qish yozishni bilishi esa uni yanada ma`naviy kamolot cho`qqisiga yetkazishini bilgan dono xalqimiz o`qish, yozish, xisob ilmini ham egallashida astoydil bel bog`lagan. Misol uchun, sug`d bolalariga o`qish, yozish, arifmetika va boshqa ilmlar o`rgatib borilgan. Buni isbotlovchi dalil Panjikentdan topilgan bo`lib, bu topilma Sug`d allifbosini, har bir harfdan namuna keltirilgan holda o`z ichiga olgan⁷. Shuningdek, kasb va hunar o`rgatish bilan bog`liq jihatlar ham manbalarda tilga olingan.

Yusuf Xos Hojib o`zining “Qutadg`u bilig” asarida “Olamdagi eng ulug` fazilat ezgu qiliq va go`zal xulqdir. Ikkinchisi-rostgo`ylik, uchinchisi-hayo hisoblanadi. Mana shu uch fazilat birlashsa, kishi baxtiyor bo`ladi, qut-baraka uning huzuriga bosh urib keladi⁸” deb farzandni komil inson qilib tarbiyalashda qanday sifatlarga ega bo`lishiga e`tibor berish kerakligi haqida bayon etgan. Darhaqiqat, bolaning kichik yoshlaridan ham ma`nan, ham jismonan yetukligiga jiddiy e`tibor qaratish har qanday davrda ham birdek dolzarb masala bo`lgan.

Aynan shu davrda yaratilgan yana bir shoh asar “Qobusnoma” bo`lib, Kavkovus o`z o`g`li Gilonga atab yozgan bu “Nasihatnoma”sida unga hunar o`rgatish uchun tayinlangan kishilarga ““Farzandimga o`rgatg`on ishlaringizni barchasini yaxshi bilibdur, hunarlarning yaxshisini o`rgatmishsizlar, lekin yana bir zarur hunar qolibdur”. Ular dedilar: “Ul na hunardur?”. Otam dedi: “Bu o`rgatg`on hunarlaringizni zarur vaqtda farzandim uchun boshqalar ham qila olur, lekin uning o`zi qiladurg`on, uning uchun boshqalar qila olmaydurg`on hunar qolibdur”. Ular: “Ul qaysi hunar?” dedilar. Amir:”suvda yuzmakdurkim, bunday ishni farzandim uchun hamma odamlar

⁷ History of civilizations of Central Asia. Volume III. The crossroads of civilizations. A.D.230 to 750. P.484.

⁸ Yusuf xos Hojib. “Qutadg`u bilig” (“Saodatga eltuvchi bilim”) Toshkent. Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2007. 59 b

qila olmas” dedi⁹.” Farzandga beriladigan tarbiyalarning ichida eng muhimi albatta turli kasb-hunarga o’rgatish bo’lsa, lekin hayoti xavfsizligi uchun zarur bo’lgan ko’nikmalarni shakllantirish ham muhim jihatlar ekani, bunga jiddiy e’tibor qaratilganini ko’rishimiz mumkin. Bu kabi tarbiyaviy masalalar hamon dolzarbligini yo’qotmagan desak mubolag’a bo’lmaydi. Chunki bola o’z hayotini ham asrashni bilishi, turli ko’ngilsizlarni oldini oladi va oilaning baxt saodatiga sabab bo’ladi.

Bunda hukmdorlar tarbiyasiga e’tibor qaratilib, bo’lajak hukmdor hisoblangan shahzodalar ot minishni, jang qilishni, suvda suzishni va boshqa hunarlarni puxta egallashiga alohida e’tibor qaratilgan¹⁰. Bundan tashqari, shahzodalar janglarda otasi ya’ni hukmdor bilan birga qatnashib, ko’plab qahramonliklar ko’rsatgan. Masalan, Mahmud G’aznaviy otasi bilan janglarda ishtirok etib jang qilish ilmini puxta egallagan¹¹. Shu bilan birga, farzandlarning ilm olishi, musulmon farzandi faqat musulmondan emas, balki boshqa din vakillaridan ham ilm olishi kerakligini buyuk allomalar hayotidan ham bilib olishimiz mumkin¹². Shuningdek, saroy malikalari ham shahzodalar tarbiyasida faol qatnashishgan. Bunda saroyda eng oliy mansabga ega bo’lgan malika barcha shahzodalarni tarbiya qilish huquqiga ega bo’lgan. Misol uchun, Sohibqiron Amir Temur Saroy Mulk xonimdan farzand ko’rmagan. Ammo Sohibqiron o’z o’g’li Shohruh Mirzoni, suyuqli nabiralari Muhammad Sulton Mirzo, Xalil Sulton Mirzo, Ulug’bek Mirzo va boshqa mirzolari bevosita zukko Saroy Mulk xonim tarbiyasiga topshirgan edi¹³. Bundan ko’rinib turibdiki, bo’lajak hukmdorlar tarbiyasi nozik masala bo’lib, bunga barcha ham jalb etilavermagan.

Muhokama. Oilada farzand tug’ilishi katta shodiyona sifatida kutib olinishi, uning jinsiga ham bog’liq. Aksariyat oilalarda asosan qaynona va kuyov birinchi farzandini o’g’il bo’lishini xohlaydi. Birinchi farzand o’g’il tug’ilsa, keyingi tug’ilajak farzandlarning jinsi unchalik muhim emas. Shuning uchun ham duolarida o’g’il

⁹ Кайковус. Қобуснома. С.Долимов, У.Долимов таржимаси. Тошкент. Янги аср авлоди. 2016 й. 111 б

¹⁰ Kaykovus. “Qobusnoma”. “O’qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2006. B.105-106.

¹¹ Низомулмулк “Сийёсатнома” (Сияр ул-мулук) Тошкент: Янги Аср Авлоди, 2015. В.144.

¹² Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. Янги аср авлоди. Т.: 2016. Б.12.

¹³ Файзиев Т, Темурий маликалар. Т., Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. Б.12.

farzand so‘rab murojat qilishadi. Zardushtiylik dinida insonning yaratilishi haqida shunday deyilgan: “ Zarvon¹⁴ o‘g‘il farzand umidida edi. Bu o‘g‘il osmon va zamin, shuningdek, butun xilqatni yaratishi lozim¹⁵”. Balki qadim hatto Zardushtiylik dinida ham, o‘g‘il farzand yaratuvchi ya‘ni nasl davomchisi sifatida zamonlar osha xalqlarning qarashlariga singib kelgan bo‘lishi mumkin. Shu bilan birgalikda oilaning boquvchisi, kuchli jins vakili bo‘lgani uchun ham juda qadrlanadi. Agar birinchi farzand o‘g‘il bo‘lsa, turmush o‘rtoqlaridan katta hadyalar olishini va oilada o‘z o‘rnini mustaxkamlab olishini bildirgan. Demak, o‘g‘il farzand o‘z oilasiga, ayniqsa otanasiga katta quvonch keltirgan.

Albatta qiz farzandlar ham o‘g‘illardan kam bo‘lmagan xursandchilikda kutib olinadi. Ayniqsa, ular davlatboshi sifatida e‘tirof etiladi. Agar oilada qiz farzand bo‘lsa, uydagi barcha erkaklar, o‘zlarini har taraflama, gapirishi, yurish turishi, kiyinishini nazorat qiladilar. Qiz bola zardushtiylik dinida ham, islom dinida ham e‘zozlanadi. Xatto Ashad-Haqiqatdan eshitdimki, Axura uning yaratuvchisi, Ezgu Niyat uning otasi va Ormaitiy¹⁶ uning qizidir¹⁷ deya, komil aql egasi sifatida ulug‘lanib, qizlarga katta xurmat ko‘rsatilingan. Islom dinida ham qizlarning haq huquqlari alohida e‘tirof etilib, qizlar uchun biror narsadan tashvishlanib qayg‘ursa, (shu ishi) jahannamdan to‘siq bo‘lishi¹⁸ ta‘kidlangan. Otalar qanchalik o‘g‘il farzand xohlasalarda, lekin qiz farzandlariga ko‘proq mexr ko‘rsatishadi. Bu ulardagi mehrning o‘g‘liga ham qiziga ham teng, birini biridan ayirmasdan taqsimlashini bildiradi. Ammo bu holat ayrim oilalarda kamroq kuzatilishi ham mumkin, qiz bola birovning hasmi, katta bo‘lgandan keyin baribir boshqa xonadonga ketadi deb xursand bo‘lishmagan¹⁹.

Farzand tarbiyasida turli davrlar va diniy qarashlar bo‘yicha ayrim farqli jihatlarni uchratishimiz mumkin. Ammo o‘xshashliklari ham juda ko‘p. Zardushtiyalarda

¹⁴ Zarvon-zardushtiylik dinida zamon va butun borliq xudosi

¹⁵ Авесто. Асқар Махкам таржимаси. Тошкент. Шарқ нашриёти. 2001 й. 303 б

¹⁶ Авесто. Асқар Махкам таржимаси. Тошкент. Шарқ нашриёти. 2001 й. 8 б

¹⁷ O‘sha manba. 22 b

¹⁸ <http://old.muslim.uz/index.php/maqolalar/item/2440-ajollar-islom-nigo-ida>

¹⁹ Жабборов И.А. Ўзбек халқининг этнографияси. Т.: Ўқитувчи, 1994. –Б.211.

bolalarni jinsga qarab turli hunarlarga o'rgatish muhim hisoblanib, kelajakdagi oilaviy hayotga tayyorlangan. Masalan, chorvachilik bilan shug'ullanuvchi qavmlardan qizlarga yungdan ip yigirish, urchuq va charxda ishlash, matolar to'kish, liboslar tikishga o'rgatilgan, o'g'il bolalar esa mol boqish, urchitish va tug'dirish, tuya va otlarni parvarishlash, ularni boshqara olish, yaylovlarda suruvni o'tlatish, chorvani yirtqich xayvonlardan va qaroqchilardan himoya qilish, o'ttiz ikki harbiy hunarni bilishi majburiy bo'lgan²⁰. Farzandni tarbiyalashda, suv, olov, tuproq va havoning muqaddasligini o'rgatish va tabiatni asrashga jiddiy e'tibor berilgan. Inson, tabiatning asosiy himoyachisi sifatida qaralgan va bolalikdan singdirib borilgan.

Farzand tarbiyasi avvalo onaning o'rnini juda yuqori. Ota asosan oilaning iqtisodiy holatiga javobgar bo'lsa, ona ma'naviy holatida katta rol o'ynaydi. Onaning oilada, jamiyatda o'rnini naqadar muhim bo'lganini qadimiy arxeologik topilmalardan o'z guvoxligini beradi. Masalan, onalarni ilohiylashtirish, ularning siymosini toshda, suyakda, qoyada yasash va chizish, ya'ni ibtidoiy san'atning kashf etilishi²¹, uning maqomi yuksak ekanidan dalolat beradi.

Bolaning o'sib-ulg'ayishida ona sutining ahamiyati naqadar katta ekanini bugun ilmiy jihatdan isbotlangan. Ammo ayrim hollarda ona chaqalog'ini ko'krak suti bilan boqa olmaydi. Bu masalaning yechimini ham ajdodlarimiz topganini o'z bolalariga alohida e'tiborda bo'lganligini, bir qancha arxeologik topilmalardan ham bilib olishimiz mumkin, ya'ni bolalarni oziqlantirish uchun alohida maxsus idishlar ishlatilganligini Toshkent viloyatidan topilgan XI-XII asrlarga oid sut idishlaridan ham bilib olishimiz mumkin. Qur'oni karimning "Baqara" surasida "onalar bolalarini ikki yil emizadilar. Bu hukm emizishni benuqson qilmoqchi bo'lgan kishilar uchundir", deb buyuriladi²². Bugun tibbiyot ham bolani ikki yoshgacha ona suti bilan oziqlantirish, uning sog'ligi uchun juda foydali ekanini isbotladi. Bu davrda bola har

²⁰ Аширов А., «Авесто»дан мерос маросимлар.-Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти., 2001. Б. 6.

²¹ Асқаров А. Қадимги Турон энеолит, бронза ва илк темир даври цивилизациялар тарихидан лавҳалар. Тошкент. Фан. 2023. 4 б.

²² Куръони Карим... "Бақара" сураси, 233-оят.

taraf lama ham jismonan, ham aqlan rivojlanadi va bunda ona sutining o'rnini hech nima bosa olmaydi²³.

Shuningdek, dasturxon atrofida o'tirib, ovqatlanish bolaning juda kichiklik davridan boshlab o'rgatilib, unda nafaqat taomlanish, balki unda o'zini tutish va davlat ahamiyatiga molik bo'lgan turli masalalar hal qilingan. Tojdorlar turli bayram-tadbirlari uyushtirib, bayramda barcha tabaqa vakillari-boylar ham, kambag'allar ham baravar ishtirok etganlar. Bayram o'tkaziladigan kun iltifotlilik davri bo'lgan: urush-janjallar to'xtagan, nizolarga barham berilib, do'stlik munosabatlari mustahkamlangan [Аширов А. 10 б]. Kichik oilalarda ham dasturxon ustida shirin suxbat qilib, kunning qanday o'tganligi, kelajakda qilinadigan ishlarning rejasi tuzilgan bo'lib, bu oilaning axilligini ko'rsatuvchi belgi xisoblanadi.

Xulosa. Yuqoridagilardan xulosa qilib shu aytish mumkinki, Turon xalqlari uchun oila qurish, farzand ko'rish, uni tarbiyalab, kamolga yetkazish umrining asosiy mezonini hisoblanadi. Farzandini umrining, naslining, qarashlarining davomchisi, keksayganda boquvchisi, yonidagi beminnat xamrohi sifatida ardoqlaydi. Farzandsizlik uning uchun musibat, yomon xulqli zurriyot esa undan katta musibat bo'lib, bunday ko'ngilsizliklar bo'lmasligi bolasini uchun astoydil tarbiya qiladi. Farzandni, avvalo naslining, hunarining davomchisi, yordamga muxtoj vaqtda yelkadosh, qariganda suyanchiq, uyining shamchirog'i, hayot bog'ining eng qadrli mevasi deya e'tirof etadi. Shu bilan birgalikda, olamdan o'tganidan keyin xotirasini saqlab, duo qiluvchi, o'gitlarini o'z hayotida qo'llab, o'zidan qolgan umrlik ma'naviy merosini asrab, kelajak avlodga yetkazuvchi sifatida qaraydi. Hayotning davomli bo'lishini aynan farzandida ko'radi va ularning ravnaqi, rivoji uchun hech ikkilanmasdan umrini, mablag'ini sarf etadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tarbiyalash jarayonida asosan farzandni jismonan, ma'nadan barkamol bo'lib ulg'ayishiga e'tibor qaratadi. Bu ishni juda muhim deb bilib, tarbiya jarayoniga asosan tajribali insonlarni jalb etadilar. Bular oilaning yoshi ulug'lari, ota-ona yoki ma'naviy yetuk insonlar

²³ <file:///D:/1.%20Qiz%20bola%20tarbiyasi/2-bob/2-bob%20kitoblari/csi-breast-feed-mother-guide-uz.pdf>

bo'lib, o'z hayot tajribalarini, mahoratlarini ishga solib, mas'uliyat bilan, jiddiy yondoshadilar.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Авесто. Асқар Махкам таржимаси. Тошкент. Шарқ нашриёти. 2001 й.
2. Kaykovus. "Qobusnoma". "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2006.
3. Қуръони Карим"Ахқоф" сураси 151-оят.
4. Yusuf xos Hojib. "Qutadg'u bilig" ("Saodatga eltuvchi bilim") Toshkent. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2007.
5. Низомулмулк "Сиёсатнома" (Сияр ул-мулк) Тошкент: Янги Аср Авлоди, 2015.
6. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. Янги аср авлоди. Т.: 2016.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. IV жилд. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2008 й.
8. Асқаров А. Қадимги Турон энеолит, бронза ва илк темир даври цивилизациялар тарихидан лавҳалар. Тошкент. Фан. 2023. 4 б.
9. Аширов А., «Авесто»дан мерос маросимлар.-Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти., 2001. Б. 6.
10. Alimov U. Oilada farzand tarbiyasi. Toshkent. Mavarounnahr nashriyoti. 2019.
11. Бўриев. О. Ўзбек оиласи. Т.: Ўзбекистон, 2012.
12. Жабборов И.А. Ўзбек халқининг этнографияси. Т.: Ўқитувчи, 1994.
13. Убайдуллаева Б.М. Ўзбекларнинг бола тарбиясига доир анъаналари ва инновациялар (XX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошлари)...дисс. Тарих фанлари доктори. Тошкент-2018.

14. Файзиев Т, Темурий маликалар. Т., Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994.

15. History of civilizations of Central Asia. Volume III. The crossroads of civilizations. A.D.230 to 750. P.484.

Saytlar

16. <file:///D:/1.%20Qiz%20bola%20tarbiyasi/2-bob/2-bob%20kitoblari/csi-breast-feed-mother-guide-uz.pdf>

17. <http://old.muslim.uz/index.php/maqolalar/item/2440-ajollar-islom-nigoida>